

COMPARATIVO DE MODELOS DE COMPRAS: UM ESTUDO NO RAMO DE PRODUTOS PARA FUNDIÇÃO

Vinicius Chacão Câmara, Fatec Zona Leste, vinicius.camara@fatec.sp.gov.br

João Roberto Maiellaro, Fatec Zona Leste, joao.maiellaro@fatec.sp.gov.br

Regiane de Fátima Bigaran Malta, Fatec Zona Leste, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

Ao longo dos anos o mercado de insumos para fundição tem crescido constantemente e com isso a competitividade entre as empresas do setor tem se tornado muito feroz, tal competição por resultados melhores traz a necessidade de analisar com muito mais detalhes o processo de compra da matéria prima, por se tratar de um dos pilares na formulação do custo final de produto. Atrelada as mudanças constantes no cenário de custos nas matérias primas utilizadas pelas indústrias brasileiras o presente artigo mostra, através de análise comparativa dos modelos de compras realizadas em uma empresa atuante no mercado de insumos para fundição durante trinta anos, a viabilidade da compra entre fornecedor da indústria nacional, distribuidor de insumos importados e importação direta. Com uma grande linha de produtos fabricados dentro da empresa este artigo trará o foco para a principal matéria prima utilizada neste segmento, no qual a falta desse item ocasiona a parada total da produção. Objetivando a diminuição dos custos de compra da matéria prima hexametilenotetramina o estudo de caso realizado nos modelos de compra dentro da empresa traz um resultado que demonstra melhoria nos custos apenas com a mudança de fornecedor e com a possibilidade de maior diminuição com a busca de novas parceiras do processo de importação.

Palavras-chave. *Compra, Matéria Prima, Fornecedor.*

ABSTRACT.

Over the years, the foundry input market has grown constantly and with it the competitiveness among companies in the sector has become very fierce, such competition for better results comes with the need to analyze in much more detail the raw material purchase process, as it is one of the pillars in the formulation of the final product cost. Linked to the constant changes in the cost scenario of raw materials used by Brazilian industries, this article shows, through a comparative analysis of purchasing models carried out in a company operating in the foundry raw materials market for thirty years, the feasibility of purchasing among suppliers of the national industry, distributor of imported inputs and direct import. With a large line of products manufactured within the company, this article will bring the focus to the main raw material used in this segment, in which the lack of this item causes a total stoppage of production. Aiming at reducing the purchase costs of the raw material hexamethylenetetramine, the case study carried out in the purchase models within the company brings a result that demonstrates an improvement in costs only with the change of supplier and with the possibility of further reduction with the search for new partners of the import process.

Keywords. *Purchase, Raw Material, Supplier*

1. INTRODUÇÃO

O processo de compra de matéria prima a cada dia se torna mais complexo e exigente, por este motivo o que no passado poderia ser definido como setor de Compras, hoje passou a ser conhecido como Cadeia de Suprimentos por se tratar de um processo mais complexo e delicado.

A cadeia de suprimentos na compra de matéria prima é peça fundamental dentro de qualquer processo pois ele movimenta grande parte de qualquer organização.

Com a necessidade de melhoria contínua a cadeia de suprimentos sempre busca as melhores condições para aquisição de materiais levando em consideração custo, prazo, qualidade, transporte entre outros aspectos.

Muitas empresas trabalham com níveis de estoques mais baixos, cada uma por determinado motivo. Esses motivos podem variar desde espaço físico para armazenagem ou recurso financeiro escasso.

A gestão da cadeia de suprimentos tem o papel de manter os abastecimentos de forma pontual nas empresas, principalmente para não ocorrer paradas de produção devido à falta de matéria prima.

Atualmente o ramo de insumos para fundição se encontra em crescimento, porém, ainda existem poucos fornecedores com conhecimento específico e capacidade de produção, pois os processos contidos nesse ramo, apesar de antigos, é restrito a empresas mais antigas e pouco difundido para as novas gerações.

Por este motivo existe a justificativa para a análise das informações de custos no processo de compra com o objetivo principal de encontrar a melhor maneira de adquirir matéria prima para a empresa. Com isso, esse estudo apresenta a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o modelo de compra de matéria prima com menor custo para a empresa atuante no ramo de fundição?

Para cumprir o objetivo geral deste artigo serão analisados e evidenciados os custos logísticos de três modelos de compra de matéria prima visando uma possível diminuição de custos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CADEIA DE SUPRIMENTOS

O termo cadeia de suprimentos vem sendo altamente abordado na atualidade devido ao crescente aumento no número de empresas e prestadores de serviços que vêm surgindo no mercado. Esse crescimento torna o mercado cada vez mais acirrado e competitivo. Dessa maneira, para continuar obtendo lucro e aumento de clientes é necessária uma gestão da cadeia de suprimentos eficiente.

Para Ballou (2006), a cadeia de suprimentos abrange todas as atividades relacionadas, ou seja, a comunicação desde o fornecedor na compra da matéria prima, até o consumidor final, bem como os fluxos de informações que envolvem os elos da cadeia.

A gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management - SCM) é constituída por um conjunto de abordagens, que integra fornecedores, fabricantes, depósitos e pontos comerciais. Esta integração permite que os produtos/serviços sejam produzidos e distribuídos nas quantidades corretas, no prazo correto, com a quantidade correta, com a qualidade que o consumidor exige, de modo que haja minimização dos custos totais sem que o nível do serviço seja comprometido (SIMCHI-LEVI et.al., 2010).

Já para Christopher (2012), cadeia de suprimentos é a gestão de relações e montante e a jusante com fornecedores e clientes, a fim de entregar ao cliente valor superior ao menor custo para toda cadeia de

suprimentos.

O pensamento em gestão da cadeia de suprimentos que a cada dia se torna mais forte e indispensável dentro de uma organização não é tão moderno, pois em todo período da história houve a necessidade de que uma boa gestão de recursos para alcançar melhores resultados.

Um dos períodos em que o assunto foi extremamente importante e que definiu muitas das ideias aplicadas atualmente foi o período das grandes guerras onde a gestão competente da cadeia de suprimentos foi o fator crucial para o fim da guerra. Foi através da cadeia de suprimentos que os exércitos sempre puderam manter suas tropas com recursos como alimentos, munição, remédio entre outros. Esses fatores foram de extrema importância para definição dos confrontos.

Para o mundo corporativo atualmente a gestão da cadeia de suprimentos é a peça-chave para os bons resultados, com a globalização e a criação de negócios entre diversos países em diversos lugares do mundo houve a abertura de um leque maior de oportunidades para aquisição de bens, produtos e serviços. Portanto empresas que tinham seus negócios concentrados em pequenas regiões puderam expandir seus horizontes e com isso precisaram de uma melhor gestão de todo o processo produtivo, desde a melhor compra para a matéria prima até a melhor maneira de atender a necessidade do cliente final. Assim passou a ser a cadeia de suprimentos, uma rede que engloba praticamente todos os setores de uma organização a fim de alcançar os melhores resultados atendendo as necessidades dos clientes e obtendo retorno lucrativo para a organização.

2.2 CUSTOS LOGÍSTICOS

Os custos relacionados a logística são considerados como o segundo mais importante dentro de uma empresa. Ficando atrás somente dos custos de produção da própria mercadoria. Conforme descrito por D'angelo e Oliveira (2018), quando se pensa em custos logísticos para as empresas, em geral, estes perdem em importância somente para os custos de produção, podendo, em alguns casos, até superá-los. Desta forma identificar e medir esse tipo de custo pode, muitas vezes, significar a perpetuação da existência da empresa. Esses custos são relacionados principalmente ao espaço físico de armazenagem, movimentação, embalagem, manutenção de frota, salários e benefícios pagos a mão de obra humana empregada além do custo com transporte onde é levado em conta combustível e pedágios. Ainda de acordo com D'angelo e Oliveira (2018), com menores custos, as empresas são capazes de ampliar sua eficiência no ambiente corporativo e isso sempre foi a principal meta dos gerentes logísticos. Os custos Logísticos são os custos de planejar, implementar e controlar todo o inventário de entrada, controlar o inventario em processo e o inventario de saída dos materiais até chegar ao seu ponto de consumo.

De acordo com D'Angelo e Oliveira (2018), os custos a serem apurados para formulação de um custo logístico total devem conter os seguintes elementos:

- ✓ CAM (Custos de armazenagem e movimentação de materiais). São as atividades de movimentação de matérias, produtos e embalagens primarias;
- ✓ CTRA (Custos de Transportes). Incluem todos os modais e operações intermodais, e tem influência de fatores como distância, volume, densidade e manuseio;
- ✓ CMI (Custo de manutenção de inventario). São os custos para que as matérias primas, produtos em processo e demais materiais estejam disponíveis para o sistema logístico sempre que necessário.
- ✓ CDL (Custos decorrentes de lotes). São os custos de envolvem a preparação do setup de

produção para lote de pedidos;

- ✓ CE (Custos de embalagens utilizadas no sistema logístico). Incluem os custos com embalagens secundárias para a movimentação logística;
- ✓ CTI (Custo com tecnologia da informação). Estes custos são os envolvidos na emissão e atendimento dos pedidos, comunicação e transmissão dos pedidos.

Para Faria e Costa (2005), os custos logísticos devem ser gerenciados segundo os preceitos da logística integrada, de forma global, observando-se sempre seus impactos no resultado econômico da organização e atendendo o nível de serviço requerido pelos clientes.

A gestão dos custos logísticos é de extrema importância dentro de qualquer organização, pois a boa gestão desses aspectos traz resultados de diminuição com gastos excessivos, assim trazendo uma maior lucratividade para a organização, pois, os custos relacionados a logística podem impactar positiva ou negativamente na formulação de preços dos produtos.

Com a preocupação das organizações em reduzir custo com operação logística surgiram empresas denominadas de operadores logísticos. Tais empresas têm como foco principal oferecer todo o serviço logístico entregando qualidade e menor custo para as empresas. A complexidade relacionada a esses processos levou as organizações à busca e criação de soluções para as operações logísticas que permitissem a otimização dos custos envolvidos. (BULLER, 2012)

2.3 IMPORTAÇÃO

O processo de importação dentro de um mercado em geral é muito importante pois possibilita a diversificação do leque de produtos a serem diretamente comercializados ou utilizados para a produção de novos itens.

Essa diversificação agrega não só em leque de produtos que podem ser oferecidos, mas aumentam a quantidade de fornecedores aptos, maior competitividade de custo, maior qualidade e além disso diminui o risco de escassez de produto dentro do mercado interno.

A importação também traz vantagens no aspecto tecnológico tanto em máquinas, equipamentos e produtos. Falando em Brasil o mercado externo acabou sendo aberto relativamente tarde, mais precisamente em 1992, e com isso houve um grande avanço, pois, os produtos nacionais encontraram a necessidade de melhorar para se tornarem competitivos em comparação aos importados, podemos utilizar como exemplo os automóveis.

De acordo com Sodre (2010), em reportagem realizada no Jornal o Globo, proibidas desde 1976, as importações de automóveis foram liberadas pelo governo Collor no dia 9 de maio de 1990. E segundo Couto (2019), em publicação no jornal O Tempo, Abertura da economia decretada só nos anos 90 foi o grande divisor de águas para os carros importados.

Entende-se importação como a compra de qualquer item adquirido em outro país independentemente do meio utilizado. Os produtos comprados internacionalmente têm a obrigação de passagem pela alfândega em um processo conhecido como desembaraço aduaneiro. Neste processo ocorre a checagem do produto para que possa atestar seu enquadro legal junto a legislação vigente no país importador sendo cobrado as devidas taxas e impostos cabíveis.

2.4 COMPRAS

O processo de compras fica situado ao lado de suprimentos na cadeia logística. Tendo como sua função

ser o elo entre a empresa e os fornecedores, sejam eles de produtos utilizados para fins de produção bens ou prestadores de serviços. Segundo Gaither e Frazier (2002), a área de compras desempenha atualmente um papel fundamental na realização dos objetivos estratégicos da empresa, porque pode afetar a entrega dos produtos e serviços. Para trabalhar de uma maneira eficiente o setor de compras deve ter ciência de todas as necessidades que envolvem os processos de uma organização, assim podendo desenvolver fornecedores que estejam completamente aptos a entregar a qualidade necessária e vital para os processos mantendo o preço justo.

Qualquer empresa independentemente do seu ramo de atuação realiza inúmeros tipos de compras, como por exemplo: Bens, serviços, itens para fabricação, itens para uso e consumo entre outros. Desta forma com o crescimento da organização sempre haverá uma necessidade em adquirir mais coisas, ficando o setor de compras encarregado especificamente de atender a essas necessidades visando qualidade, prazos e redução de custos.

Dias e Costa (2012), explanam que a área de compras tem como objetivo: adquirir bens e/ou serviços, na qualidade desejada, no momento preciso, pelo menor custo possível e na qualidade pedida.

De acordo com Christopher (2012), o processo de compras assim como outros processos têm seus custos específicos a serem observados, tais como:

- ✓ Custo de pedido: Os custos de pedidos são todos aqueles gastos que envolvendo a utilização de recursos financeiros para o reabastecimento de estoque;
- ✓ Custo com pessoal: Os custos com pessoal nada mais são do que os salários e benefícios pagos aos integrantes do setor de compras;
- ✓ Custo com espaço: São os custos ligados ao valor da área onde está instalado o setor como por exemplo: aluguel, luz, manutenção entre outros.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 METODOLOGIA APLICADA

Neste estudo de caso podem ser abordadas vários tipos de metodologias com o objetivo de conhecer, coletar e aplicar as informações necessárias para o desenvolvimento documental do projeto.

De acordo com alguns autores método pode ser definido de diversas maneiras.

Segundo Rampazzo (2005), o método se concretiza nas diversas etapas ou passos para solucionar um problema e os objetivos de investigação determinam o tipo de método a ser empregado, seja experimental ou racional.

Conforme afirmado por Souza, Santos e Dias (2013), método é um procedimento ou caminho para alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento, podemos dizer que o método científico é um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento.

O estudo bibliográfico é utilizado para formação de conhecimento dos temas que serão abordados no decorrer deste artigo, pois a leitura de referências bibliográficas traz informações sobre assuntos dos quais não temos conhecimento. O método da pesquisa tem o objetivo de trazer um conhecimento mais

profundo sobre um determinado assunto. A pesquisa também traz uma visão mais prática, pois a pesquisa nos possibilita captar informações diretas.

Para Marconi (2011) todo o tipo de pesquisa deve ser baseado em uma teoria como ponto de partida para investigar a resolução bem-sucedida de um problema. Através da ciência e dados captados em campo. A pesquisa pode ser classificada em vários tipos, tipos esses que serão definidos através das necessidades e o foco do autor como por exemplo interesse, objetivos, situações, localidades, objeto de estudo. Ou seja, a classificação de uma pesquisa dependerá exclusivamente de suas particularidades. A metodologia aplicada consiste na pesquisa de campo, pesquisa ação realizada pelo próprio autor da pesquisa e pesquisa documental analisando pedidos de compra e requisições de matéria prima para que assim possam ser levantadas todas as informações necessárias para realização deste artigo. O estudo é fundamental para o planejamento e desenvolvimento de novas ideias que possam ser implantadas para melhoria de processos dentro de uma empresa.

3.2 MATERIAL: ESTUDO DE CASO

Atuante no segmento de insumos para fundição há 30 anos a empresa Areia de Fundição LTDA (Nome Fictício) tem como objetivo oferecer produtos com alta qualidade e a preço justo.

A empresa conta com diversas linhas de produtos, sendo os principais a Areia Shell Molding, Tintas Refratarias, Luvas Exotérmicas e Isolantes. Além disso a empresa oferece produtos para tratamento de metais e ferramentas utilizadas no processo de fundição.

Voltada também as questões ambientais a empresa disponibiliza linhas de produtos com baixa agressividade ao meio ambiente, como os produtos para processo conhecido como areia verde, onde é praticamente excluído o uso de produtos químicos.

Além disso, a empresa conta com um processo de regeneração de areia já utilizadas no processo de fundição. Assim evitando que o produto contaminado com metais pesados seja depositado em locais irregulares agredindo ao meio ambiente.

Contando com cerca de 150 colaboradores a empresa tem sua unidade fabril localizada no interior de São Paulo. Além de contar com seu escritório comercial localizado na capital.

Considerado como principal atividade da empresa, a fabricação de areia shell representa mais de 50% do faturamento anual. Portando existe a extrema necessidade na aplicação correta e aquisição de matéria prima com o menor custo possível, visando assim uma maior lucratividade da linha de produto.

Para a fabricação deste produto é necessária a utilização de Hexametilenotetramina, também conhecida simplesmente como Hexamina ou Urotropina. Essa matéria prima é considerada como a principal dentro do processo, pois a falta deste item ocasionada a parada imediata de todo processo produtivo. Pois sua função é ligar a areia base e a resina dentro do processo de calcinação.

O produto em questão é um pouco específico trazendo poucas opções de fornecedores com capacidade para atender a especificação da empresa.

De acordo com a lista de fornecedores aptos para fornecimento existem três modelos de compra: Fabricante Nacional, Importação de material russo e a compra com distribuidores do material russo. Cada opção de modelo de compra conta com um custo e exigência de quantidade mínima.

Em análise ao consumo da matéria prima Hexamina no ano de 2020. Podemos chegar a uma média mensal de consumo de 5.000 KG (gráfico 1).

Gráfico 1: Consumo Hexamina 2020

Fonte: Autores (2021)

Com a média de consumo de 5.000 KG mensal a empresa deseja comparar as opções de compra disponíveis para reduzir o custo na compra desse item.

Atualmente a empresa realiza a aquisição de matéria prima através do fornecedor de produção nacional. A compra é realizada através do ponto de pedido, ou seja, quando a matéria prima atinge um determinado nível de estoque é gerada uma solicitação de compra no sistema interno da empresa e assim é gerado o pedido de compra para o fabricante nacional.

Contando com espaço de armazenagem próprio, o galpão da empresa é capaz de armazenar até 100 Toneladas do produto Hexamina sem afetar o processo de armazenagem dos outros itens. Diante dessas condições de estrutura disponível o custo de armazenagem não será acrescentado ao preço de compra do produto para este estudo.

Abaixo podemos observar todos os custos envolvidos nas três opções de compra

3.2.1 FABRICANTE NACIONAL

Localizada no nordeste brasileiro no estado da Bahia, a primeira opção de compra apresenta as seguintes informações na composição de custo. Além de um prazo de entrega de 7 dias após a implantação do pedido.

Preço KG: R\$ 12,50

Lote Mínimo: 32 Toneladas

Frete carga fechada + Seguro KG: R\$ 0,32

Impostos a incluir: 12% ICMS + 9,25 PIS/COFINS

Totalizando um custo de compra em reais de: $(12,50 \times 32.000) + (32.000 \times 0,32) / 0.7875 = \text{R\$ } 520.939,682$.

Levando em consideração a demanda de 5.000KG mês, uma compra realizada com a fabricante nacional resultaria em 6 meses de produto em estoque. Ao custo mensal de $\text{R\$ } 520.939,682 / 6 = \text{R\$ } 86.823,28$.

3.2.2 DISTRIBUIDOR DE MATERIAL IMPORTADO

De acordo com a segunda opção disponível no mercado nacional temos a opção de comprar via distribuidores de produtos importados. Este localizado em Santa Catarina. Contando com um prazo de entrega de 4 dias após a implantação do pedido.

Preço KG: 13,80

Lote Mínimo: 5 Toneladas

Frete fracionado + Seguro KG: R\$ 0,40

Impostos a incluir: 4% ICMS + 9,25 PIS/COFINS

Totalizando um custo de compra em reais de: $(13,80 \times 5.000) + (0,40 \times 5.000) / 0.8675 = \text{R\$ } 81.844,3804$.

Esta opção nos traz a facilidade de adquirir apenas o necessário de acordo com a demanda mensal.

3.2.3 IMPORTAÇÃO DIRETA

Como terceira opção temos a importação direta de material de origem Russa, produto este que traz um preço mais barato, porém com a necessidade de maior volume de compra. Além de trazer um maior prazo de entrega e maior custo com transporte e impostos.

Abaixo segue informações sobre valores. Por se tratar de um material importado aplicou-se o valor médio do dólar no ano de 2020. (31/12/2020) R\$ 5,16.

Preço KG: USD 2,00 X R\$ 5,16 = R\$ 10,32.

Lote Mínimo: 56 Toneladas.

Frete Marítimo 2 Contêineres 20pés com seguro (Total 48 Toneladas): USD 20.000,00 X R\$ 5,16 (31/12/2020) = R\$ 103.200,00

Taxa de recuperação de combustível marítimo (Total 48 Toneladas): USD 510,00 X R\$ 5,16 (31/12/2020) = R\$ 2.631,60.

Taxa de segurança da transportadora (Total 48 Toneladas): USD 26,00 X R\$ 5,16 (31/12/2020) = R\$ 134,16.

Através dos valores demonstrados acima podemos chegar ao valor aduaneiro que será a base para os cálculos dos impostos de entrada no Brasil: $(\text{R\$ } 10,32 \times 56.000) + \text{R\$ } 103.200,00 + \text{R\$ } 2.631,60 + \text{R\$ } 134,16 = \text{R\$ } 683.885,76$.

Após o pagamento do produto, frete, taxas referentes ao frete e chegada do produto ao Brasil a empresa deve realizar o processo de pagamentos dos impostos de nacionalização do material. Impostos esses listados abaixo que terão como sua base de cálculo o valor aduaneiro da compra:

- ✓ II Imposto de Importação: Este imposto é variável de produto para produto, variando de 0% a

28%. A Hexamina utilizada pela empresa é classificada através da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) como 29336992: 29 onde o imposto de importação incidente é de 14%. Portanto o imposto a ser pago será o seguinte: R\$ 683.885,76 X 14% = R\$ 95.744,0064.

- ✓ PIS Importação: O imposto do PIS pago nas importações é uma espécie de imposto social, no qual incidirá em nosso produto 2,10% sobre o valor aduaneiro: R\$ 683.885,76 x 2,10% = R\$ 14.361,60.
- ✓ Taxa de registro SISCOMEX: A taxa é cobrada por cada registro de DI (Declaração de Importação) realizada no sistema SISCOMEX. A taxa é de R\$ 154,23 por cada registro, portanto chegamos ao custo de: R\$ 154,23 X 2 = R\$ 308,46.
- ✓ CONFINS Importação: O COFINS é outro imposto pago nas importações, este também é um imposto social, no qual incidirá 9,65% sobre nosso valor aduaneiro: R\$ 683.885,76 x 9,65% = R\$ 65.994,975.
- ✓ ICMS: O imposto sobre circulação de mercadoria é taxado de forma diferente em cada estado. Portanto a empresa utilizará o porto de Itajaí, onde será tributado em 4%: R\$ 683.885,76 x 4% = R\$ 27.355,4304.
- ✓ Ainda existe outros custos como o armazenamento da mercadoria no porto e frete do porto para empresa das 56 Toneladas como por exemplo. Custo este que a empresa calcula em R\$ 20.000,00.

Com isso o custo de importação mínima de 56 Toneladas será de: R\$ 683.885,76 (Valor aduaneiro) + R\$ 223.764,4718 (Impostos, Armazenamento e transporte em território brasileiro) = R\$ 907.650,2318. Com o consumo mensal de 5.000KG cada processo de importação resultará em um estoque de 11 meses. Com base nas informações geradas podemos chegar a um custo mensal de: R\$ 907.680,2318 / 11 = **R\$ 82.513,657**.

Desta forma chegamos ao custo mensal de cada modelo de compra, podendo analisar de forma mais clara conforme abaixo.

Quadro 1: Visualização de custo mensal entre formatos de compra

ANÁLISE COMPARATIVA	MODELO 1: NACIONAL	MODELO 2: DISTRIBUIDOR	MODELO 3: IMPORTADO
CUSTO MENSAL	86.823,28	81.844,380	82.513,657

Fonte: Autores (2021)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas análises realizadas de cada formato de compra pode se concluir que o atual modelo de compra, Fabricante Nacional, não é viável pois ele acaba se tornando mais caro.

A proposta de fornecimento apresentada pelo distribuidor de produto importado traz vantagens para a empresa na hora da compra, apesar do produto ser o mais caro, outros aspectos para a definição do custo final trazem uma compensação para esse fato. Pois a empresa deve analisar todos os quesitos, não somente o valor do produto.

O modelo de importação que sempre foi visto de forma negativa pela empresa por envolver altos valores e altos volumes de produto se mostrou mais favorável do que a compra do produto nacional. Ficando em aberta a possibilidade de realizar o processo, pois ele pode se tornar mais em conta caso a empresa encontre parcerias que possam melhorar o processo de importação e redução de custo, principalmente com transporte.

No momento do estudo realizado com as parcerias disponíveis podemos definir que o melhor modelo de compra é através do distribuidor de produto russo, pois existe menor custo, menor prazo de entrega e menor volume mínimo de compra.

Através de um rápido cálculo podemos observar que o distribuidor de produto russo é 6,083 % mais barato comprado ao fabricante nacional.

$86.823,28 - 81.844,380 / 81.844,380 \times 100 = 6,083 \% \text{ Aproximadamente.}$

5. CONCLUSÃO

Dos modelos apresentados nesse artigo fica característico uma vantagem para a compra do distribuidor do produto importado. Pois a análise não deve ser feita visando o preço do produto a grosso modo. Essa análise deve e foi feita visando todos os aspectos que englobam o processo de compra. Por este motivo o setor de compras é peça fundamental na aquisição dos bens, produtos ou serviços, pois é extremamente importante para a saúde financeira de uma empresa, comprar com o menor custo possível e na qualidade adequada. Pois base da formulação de preços de vendas e atendimento das necessidades dos clientes vem diretamente ligados a processos realizados da melhor maneira possível.

Desta maneira o modelo de compra escolhido é o que melhor atende a necessidade momentânea da empresa, podendo com o passar do tempo e através de uma futura análise mudar pois os custos estão sempre em constante mudança no atual cenário econômico. O desenvolvimento de novos fornecedores internacionais, desenvolvimento de novos parceiros ou a realização de novos acordos para transporte e desembaraço aduaneiro poderá gerar melhores resultados em diminuição dos custos, dessa maneira viabilizando a empresa abrir um processo de importação.

AGRADECIMENTOS

Aqui deixo meu agradecimento primeiramente a minha família por conceder a oportunidade e apoio para realizar meus sonhos através do estudo, aos professores e direção da instituição Fatec Zona Leste e principalmente aos orientadores desse artigo.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BERTAGLIA, P. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. Edição Nº 2. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.
- BULLER, L. **Logística empresarial. Edição Revisada**. Curitiba: Editora IESDE Brasil, 2012.
- CHAMBERS, S. **Administração da Produção. Edição compacta**. São Paulo: Editora Atlas, 1999.
- CHRISTOPHER, M. **Logística de gerenciamento da cadeia de suprimentos**. Tradução da 4.ed Norteamericana: Cengage Learning 2012.
- CHRISTOPHER, M. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. Edição Nº 4 traduzida. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
- D'ANGELO, M; OLIVEIRA, Cíntia. **Logística Sustentável – Vencendo o desafio contemporâneo da cadeia de suprimentos**. Edição Nº 1. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2018.
- DIAS, M; COSTA, R. F. **Manual do comprador**. Edição Nº 5. São Paulo: Saraiva, 2012.
- FARIA, A; COSTA, M. **Gestão de custos logísticos**. Edição Nº 1. São Paulo: Editora Atlas, 2005.
- KEEDI, S. **ABC do comércio Exterior: Abrindo as primeiras páginas**. Edição Nº 5. São Paulo: Aduaneiras, 2015.
- MARCONI, M; LAKATOS, E. **Fundamentos de metodologia científica**. Edição Nº 7. São Paulo: Editora Atlas, 2010.
- MARCONI, M; LAKATOS, E. **Metodologia do trabalho científico**. Edição Nº 7. São Paulo: Editora Atlas, 2011.
- MARCONI, M; LAKATOS, E. **Técnicas de pesquisa**. Edição Nº 7. São Paulo: Editora Atlas, 2011.
- RAMPAZZO, L. **Metodologia Científica**. Edição Nº 3. São Paulo: Edições Loyola, 2005.
- SERAPIÃO, C. JR. **Comércio Exterior e negociações internacionais**. Edição Nº 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2006.
- SIMCHI-LEVI, D .; KAMINSKY, P .; SIMCHI-LEVI, E. **Projetando e gerenciando a cadeia de suprimentos**. McGraw-Hill, 2000.
- COUTO, R. **Conheça a história por trás da chegada dos carros importados ao Brasil**, Otempo.com.br. Belo Horizonte, 2019. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/super-motor/conheca-a-historia-por-tras-da-chegada-dos-carros-importados-ao-brasil-1.2242355> Acesso em 05/11/2021.
- SODRÉ, E. **Há 20 anos, o Brasil reabria os portos aos carros importados. Começava uma revolução**,

Oglobo.globo.com. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/ha-20-anos-brasil-reabria-os-portos-aos-carros-importados-comecava-uma-revolucao-3031668> Acesso em 05/11/2021.